

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЫХЛИТЕЛЬНЫХ ЛАП КУЛЬТИВАТОРОВ

¹Нуриев Карим Катибович, ²Юсуфалиев Абдурахмон Тилавович, ³Нуриев Мансур
Каримович

¹профессор, ГулГУ, ²ст. препод., ГулГУ, ³ст. препод., ГулГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178520>

Аннотация. В статье приводятся результаты статистических исследований новых рыхлительных оборотных лап культиваторов. На основе этой работы установлено, что выпускаемые серийные оборотные лапы культиваторов по углу заточки соответствуют допустимым величинам, а по толщине лезвия в конце заточки больше допустимого на 3,5...4 раза, что является одной из основных причин ухудшения самозатачивания лезвия. Длина долота и толщина кромки лезвия больше, чем требуемое на 4...15% и 9...24%, что также может способствовать резкому снижению срока службы и работоспособности оборотной лапы.

Ключевые слова: лапа, культиватор, толщина лезвия, острота, износ, рабочий орган, точность, оборотная лапа, угол заточки, кромка лезвия, допуск, ресурс, конструкция.

Аннотация. Мақолада янги култиватор юмишувчи тўнтарма панжасининг статистик тадқиқотлари натижалари келтирилган. Бу иш асосида аниқланганки, ишлаб чиқарилаётган амалдаги тўнтарма панжалар чархланиш бурчаги бўйича рухсат этилган миқдорларга мос келади, устарилинг чархланиш бурчаги охиридаги қалинлиги бўйича эса рухсат этилгандан 3,5...4 марта катта бўлиб устара ўзи чархланишининг ёмонлашишига асосий сабаб ҳисобланади. Исканаси узунлиги ва устараси тигининг қалинлиги талаб этилганга қараганда мос равишда 4...15% ва 9...24% катта бўлиб тўнтарма панжанинг ишлаш қобилиятини ва ишлаш муддатини кескин камайтиришига олиб келиши мумкин.

Калим сўзлар: панжа, культиватор, устара қалинлиги, ўтқирлик, ейилиш, ишчи орган, аниқлик, тўнтарма панжа, чархлаш бурчаги, устара тиги, жоизлик, ресурс, конструкция.

Abstract. The article presents the results of statistical studies of new loosening reversible paws of cultivators. Based on this work, it was established that the serially produced reversible paws of cultivators correspond to the permissible values in terms of sharpening angle, and in terms of the thickness of the blade at the end of sharpening, it is 3.5...4 times more than permissible, which is one of the main reasons for the deterioration of self-sharpening of the blade. The length of the chisel and the thickness of the blade edge are greater than required by 4...15% and 9...24%, which can also contribute to a sharp decrease in the service life and performance of the reversible paw.

Keywords: cultivator paw, blade thickness, sharpness, wear, working part, accuracy, reversible paw, sharpening angle, blade edge, tolerance, resource, design.

Выпускаемые промышленностью лапы культиваторов при работе на твердых, тяжелых и среднесуглинистых почвах быстро затупляются.

Новые лапы имеют толщину лезвия до 0,5 мм и оставляют не срезанными около 5% сорняков, а при толщине лезвия в 1,0 мм лапы оставляют уже 30% сорняков, обволакиваются растениями и не дают равномерной глубины обработки [1,2,3].

Как показали проведенные исследования, при определённых соотношениях толщины мягких и твердых слоев можно добиться сохранения в процессе изнашивания стабильной формы острого лезвия [4,5,6].

При неизбежном износе рабочие органы в процессе эксплуатации должны сохранять форму близкую к начально-рациональной, вернее самозатачиваться. На свойство самозатачивания в основном оказывает влияние угол заточки, толщина лезвия в конце заточки и параметры наплавки [4,6]. Точность соблюдения этих размеров в процессе изготовления предопределяет работоспособность и срок службы почворезущих рабочих органов. В связи с этим статистическое исследование по изучению геометрических размеров оборотных лап культиваторов проводили по известным методикам [7,8]. Микрометрируемые параметры показаны на рисунке 1 и в таблице 1. Результаты данных статистической обработки новых оборотных лап приведены в таблице 2.6 и на рисунках 2.25 - 2.28.

Рисунок 1 – Контролируемые параметры оборотных лап культиваторов.

Таблица-1. Результаты данных статистической обработки новых оборотных лап

№	Название параметров	Обозначение		Статистические данные значений (n=101)				Критерий согласия Колмогорова, λ
		Буквами	ед. изм.	M_{cp}	σ	V, %	P_t	
1	Длина лапы	L	мм	250,27	0,125	0,50	0,012	1,0
		L_1	мм	228,14	2,562	1,12	0,254	1,0
		L_2	мм	225,32	1,880	0,83	0,186	0,96
2	Угол заточки	α	град	21,29	0,955	4,49	0,095	0,11
		α_1	град	21,52	0,964	4,48	0,093	1,0
		α_2	град	21,65	0,835	3,86	0,082	1,0
3	Толщина лезвия	h_1	мм	7,66	0,197	2,57	0,020	0,99
		h_1^1	мм	7,34	0,299	4,08	0,029	0,98
		h_1^2	мм	7,31	0,291	3,98	0,028	0,99
4	Толщина кромки лезвия	h_0	мм	0,90	0,143	15,88	0,014	0,11
		h_0^1	мм	0,87	0,106	12,18	0,010	0,18
		h_0^2	мм	1,03	0,125	12,07	0,012	0,54

Анализ полученных данных показал, что распределение размеров лезвия оборотной лапы подчиняется закону НЗР или закону Гаусса. Вероятность того, что гипотетическая

функция выбрана правильна проверялась по коэффициенту λ (критерию акад. Колмогорова), определялась вероятность согласия $P(\lambda)$, которая должна быть более 0,05 [8,9].

Данные статистических исследований новых рыхлительных оборотных лап показали (таблица 1), что действительный угол заточки в основном составляет $21 \dots 22^\circ$, что укладывается в пределы допуска на изготовление (рисунок 1).

Рисунок 1 – Плотность распределения действительного угла заточки лезвия оборотной лапы.

Толщина лезвия в конце заточки равна 7,66 мм, а на краях носка 7,3 мм, что больше допустимых значений в 3,5...4 раза (рисунок 2).

Рисунок 2 – Плотность распределения толщины лезвия обратной лапы.

Как известно, длина носка лапы определяет ее ресурс. Исследования показали, что математическое ожидание длины лапы меньше допустимых значений на 4...15% (рисунок 2.27). Это говорит о том, что в конструкцию заложен уменьшенный ресурс, в связи, с чем заранее можно сказать, что такие оборотные лапы не отвечают требованиям ГОСТ 1343-82.

Рисунок 3 – Плотность распределения длины носка обратной лапы.

В рабочих органах толщина кромки лезвия имеет важное значение, так как резание почвы осуществляется лезвием, толщина которого влияет на тяговое сопротивление машины. Согласно техническому требованию на изготовление рыхлительных оборотных лап толщина кромки лезвия не должна превышать 0,8 мм [1]. Сопоставляя данные статистических исследований с допуском определяем, что фактическое значение больше, чем допустимое на 9...24% (рисунок 2.28).

Рисунок 4 – Гистограмма и кривые плотности распределения толщины кромки лезвия оборотной лапы.

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы. Выпускаемые серийные оборотные лапы культиваторов по углу заточки соответствуют допустимым величинам, а по толщине лезвия в конце заточки больше допустимого на 3,5...4 раза, что является одной из основных причин ухудшения самозатачивания лезвия. Длина долота и толщина кромки лезвия больше, чем требуемое на 4...15% и 9...24%, что также может способствовать резкому снижению срока службы и работоспособности оборотной лапы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. ОСТ Уз 23.002-98. Лапы и стойки хлопковых культиваторов. “Узсельхозмаш-Холдинг”, 1998, -26 с.
2. Волошко Н.И. Исследование влияния угла заточки лезвия на подрезаемость сорняков и износ полых лап. Труды ВНИИМЭСХ. вып. V, 1962, -С. 145...157.
3. Канивец И.Д. Влияние затупления лап культиваторов на качество их работы // Материалы НТС ВИСХОМ. -вып. 20. -М.: ОНТИ, 1965. -С. 238...240.
4. Ткачев В.Н. Износ и повышение долговечности деталей сельскохозяйственных машин. -М.: Машиностроение, 1971. -264 с.
5. Рабинович А.Ш. Самозатачивающиеся плужные лемеха и др. почворезущие детали машин. -М.: БТИ ГОСНИТИ, 1962. -С. 3...103.

6. Нуриев К.К. Обоснование толщины основного слоя и угла заточки лезвия лемеха ПЯШ-01.200 // Механизация хлопководства. 1991. №10, -С. 3...4.
7. Веденяпин Г.В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных. -М.: Колос, 1973, -147 с.
8. Румшинский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента (справочное руководство). -М.: Наука, 1971, -С. 37...74.
9. Солонин И.С. Математическая статистика в технологии машиностроения. -М.: Машиностроение, 1972, -С. 5...105.